

АННОТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ

TEXT ANNOTATION AND USING SPEECH TECHNOLOGIES FOR SOLVING NATURAL LANGUAGE PROCESSING TASKS IN MEDICINE

ТУЧКОВА ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

TUCHKOVA POLINA ALEKSANDROVNA,

National Research University Higher School of Economics.

В медицине, как и во многих других сферах, большая часть данных, обработка и генерирование которых происходит во время реализации соответствующей деятельности или для ее выполнения, представлена на естественном языке. Спектр задач, связанных с обработкой текстовых и речевых данных, является широким. В связи со спецификой медицины, связанной с обработкой большого объема медицинских данных различного характера в текстовой форме, а также необходимостью общения между людьми на естественном языке, особую роль приобретает решение задач извлечения релевантного краткого содержания как из одного, так и из набора документов, а также обработка речи. В данной статье рассматривается задача аннотирования документов и задачи, решаемые с помощью речевых технологий и создания диалоговых систем.

In medicine, as in many other spheres, most of the data, that is processed and generated during the implementation of the relevant activity or that is necessary for its implementation, is presented in natural language. The range of issues related to the processing of text and speech data is wide. Due to the specifics of medicine associated with the processing of a large volume of medical data of various types in text form, as well as the need for communication between people in natural language, solving the problem of extracting relevant short content from both one and a set of documents, as well as speech processing, plays a special role. The article covers the task of annotating documents and tasks solved with the help of speech technologies and the creation of dialog systems.

Ключевые слова: *текстовые и речевые данные, естественный язык, аннотирование, медицинская документация, речевые технологии, диалоговые системы.*

Key words: *text and speech data, natural language, annotation, medical documentation, speech technologies, dialog systems.*

Для принятия медицинского решения по конкретному медицинскому случаю врачу нередко бывает необходимо проанализировать большое количество историй болезней других пациентов, доступ к которым, благодаря использованию электронных медицинских карт, не вызывает трудностей. Для отслеживания достижений в той или иной медицинской области врачу также необходимо изучать соответствующие публикации. Учитывая, что, например, только в базе данных PubMed ежедневно появляется около тысячи новых статей, найти и изучить все необходимые релевантные источники не представляется возможным. Простое прочтение аннотаций релевантных публикаций (историй болезней), возвращаемых

поисковыми системами, не всегда решает проблему, поскольку интересующие специалиста вопросы раскрываются в ряде случаев в определенных частях работы (карты), что приводит к необходимости полного ее изучения.

Решить данную проблему позволяет контекстно-зависимое аннотирование, позволяющее извлекать из документов релевантные запросу части. Примером реализации данного функционала является разработанный компанией Microsoft сервис «COVID-19 search engine» [1], позволяющий получить информацию из статей, связанных с коронавирусом. Данным сервисом решаются такие задачи как извлечение медицинских именованных сущностей, семантический поиск, контекстное аннотирование и построение графов знаний. Например, если необходимо получить информацию о том, как витамин Д связан с профилактикой коронавируса (рис.1), то после введения соответствующего запроса и получения списка релевантных публикаций при их открытии наряду с полным текстом статьи и аннотацией, составленной ее автором, приводится контекстная аннотация в соответствии с интересующим вопросом, заданным в поисковой строке (рис.2).

Рис. 1. Сервис «COVID-19 search engine».

Рис. 2. Контекстная аннотация статьи про витамин Д.

Более продвинутые системы аннотирования должны позволять извлекать необходимую информацию не только из конкретного документа (чему посвящена большая часть исследований), а из множества документов с последующим агрегированием в связный текст. В исследовании [2] изучалось качество трех нейросетевых моделей-трансформеров (BART, T5, PEGASUS) в решении задачи мультисуммаризации. В качестве набора данных выступали собранные с медицинских сайтов вопросы пациентов и ответы на них врачей. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что обобщение нескольких медицинских текстов остается сложной задачей. В целом, как отмечается в Яндекс, общего полноценного так называемого поиска 2.0 не стоит ожидать в скором времени.

В отношении речевых данных стоит отметить, что оказание медицинской помощи и услуг нельзя представить без общения представителей медицинских учреждений и пациентов. Однако в ряде случаев для сокращения времени и затрат функция общения с пациентами может быть передана алгоритмам.

Сбор анамнеза заключается в сборе первичной информации о пациенте (симптомах, хронических заболеваниях) и не предполагает принятия медицинских решений, однако занимает более половины выделенного на прием времени. Высвободить врачу это время позволяют анамнез-боты. Первый анамнез-бот, представляющий собой не просто зафиксированный в определенном порядке перечень вопросов, но и обладающий способностью изменять свое поведение в зависимости от ситуации, в России был разработан в 2018 г. частной клиникой DOC+, применение их в государственных медицинских учреждениях Москвы было анонсировано в середине февраля 2021 г. [3]. На мой взгляд, перспективным является внедрение голосовых помощников для сбора анамнеза, в том числе в устройства, расположенные непосредственно в медицинском учреждении. Необходимо учитывать особенности пожилых людей и граждан с различными нарушениями (например, зрительной функции, мелкой моторики и т. д.), которым необходимо обеспечить доступный для них голосовой интерфейс к данному функционалу. Более того, пожилые люди и имеющие некоторые психологические особенности пациенты имеют склонность отходить в сторону от задаваемых врачом вопросов и начинают вести повествование на отвлеченные темы. Обработка всего этого объема предоставляемой таким пациентом информации с последующим извлечением действительно необходимого (удаление информационного шума) также позволит сократить время, затрачиваемое на это врачом в обычном случае.

Сократить затраты медицинскому учреждению также позволяет передача функций операторов колл-центра (регистраторов), осуществляющих запись пациентов на прием, чат-ботам или голосовым помощникам. Преимуществом чат-ботов (голосовых помощников) с искусственным интеллектом является способность записать пациента не только в случаях, когда пациент знает сам к какому именно специалисту нужно обращаться с его проблемой. Человек-оператор не всегда обладает подобной компетенцией. В конце 2020 г. появилось сообщение, что в 12 регионах России внедрен голосовой помощник для записи на прием по номеру 122 (службы, предоставляющей информацию по вопросам, связанным с коронавирусом). Позже планируется расширять функционал данного голосового помощника: можно будет оформлять больничный лист, заказывать лекарственные препараты и т. д.

Другим направлением применения речевых технологий является заполнение медицинской документации с помощью голоса с целью минимизации времени ввода данных. Несмотря на постепенное повсеместное внедрение электронных медицинских карт, компьютерный ввод с клавиатуры занимает значительно больше времени, чем голосовой, более того особенности некоторых медицинских специализаций не позволяют вводить данные параллельно с проведением приема, поскольку руки специалиста заняты проведением манипуляций (например, в стоматологии). В России внедрение подобных решений началось в 2020 г., чему во многом способствовала пандемия, и в данный момент преимущественно использует-

ся при расшифровке рентгеновских и КТ снимков в приблизительно сотне учреждений Москвы и нескольких учреждениях в регионах (для сравнения в европейских странах данной технологией пользуются около 90 % всех радиологов). Распространение подобных решений для медицинских специалистов других профилей позволит больше времени уделять непосредственно пациенту и его проблемам.

В основе описанных выше решений лежит технология автоматизированного заполнения медицинской документации с помощью голоса Voice2Med, разработанная российской компанией ЦРТ и внедряемая в регионах при поддержке ПАО «Сбербанк». Порядок работы (рис. 3) заключается в следующем: врач открывает протокол осмотра/исследования в ИС, с помощью гарнитуры (или микрофонов Philips, как проявивший себя более удобный вариант, по заявлению разработчиков) надиктовывает текст, переносимый в протокол. Качество распознавания составляет более 99 процентов.

Рис. 3. Принцип работы Voice2Med.

Источник: Zdrav.Expert

Еще одной задачей, решаемой с помощью обработки речевых данных, является диагностика заболеваний. Изменения в темпе, тоне, высоте голоса позволяют выявить наличие определенных отклонений, особенно психических/психологических. Принимая во внимание прогнозы ВОЗ по поводу того, что количество пациентов с психическими заболеваниями в ближайшие годы превысит количество пациентов с другими отдельными диагнозами (например, рак, ишемическая болезнь сердца), актуальность подобных решений не вызывает сомнений.

Канадский стартап Winterlight Labs [4] разработал приложение, позволяющее по записи голосового описания картинки пациентами выявлять риски снижения когнитивных функций и, в частности, развития деменции. Из извлеченных из записи лексических и акустических особенностей формируется около 500 переменных, значения которых сравниваются с заданными, после чего делается вывод о состоянии пациента. Другой разработкой этой компании является приложение для сбора образцов речи людей, у которых отсутствует депрессивный синдром, а также для людей с депрессией для определения эффективности принимаемых ими антидепрессантов. Относительно отечественных подобных разработок можно отметить, что в середине 2020 г. ученые из НГТУ запатентовали технологию на основе ИИ, позволяющую диагностировать по голосу психические заболевания и заболевания гортани [5].

Что касается других заболеваний, группа ученых из MIT, исследующая вопросы определения по голосу неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, разработала технологию определения наличия коронавируса по степени разнообразия звуков в речи [6]. Лаборатория искусственного интеллекта «Сбербанка», в свою очередь, создала приложение на основе сверточной нейронной сети для диагностирования коронавируса по дыханию и кашлю.

Таким образом, в данной статье рассмотрены особенности и пример решения задачи аннотирования документов медицинского характера, а также задачи, связанные с обработкой речи и организации диалога, и частные примеры их промышленных решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Microsoft's COVID-19 search engine: <https://covid19search.azurewebsites.net/>
2. Goodwin TR, Savary ME, Demner-Fushman D. Flight of the PEGASUS? Comparing Transformers on Few-Shot and Zero-Shot Multi-document Abstractive Summarization. Proc Int Conf Comput Ling. 2020 Dec;2020:5640-5646. PMID: 33293900
3. Анонс чат-ботов для анамнеза в клиниках Москвы <https://www.mos.ru/news/item/86595073/>
4. Winterlight Labs: <https://winterlightlabs.com/clinical-research/>
5. Диагностика психоэмоциональных расстройств по голосу, разработка НГТУ: https://tass.ru/vtrane/8525331?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
6. T. F. Quatieri, T. Talkar and J. S. Palmer, "A Framework for Biomarkers of COVID-19 Based on Coordination of Speech-Production Subsystems," in IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, vol. 1, pp. 203-206, 2020, doi: 10.1109/OJEMB.2020.2998051

© Тучкова П.А., 2021.